

Отлов бродячих собак, COVID-19 и провал вакцинации в России

Текст является переводом статьи “Many Russians won’t get vaccinated against COVID-19. A dog catcher explains why.” (Xenia Cherkaev, *Bulletin of the Atomic Scientists*. October 22, 2021.)
<https://thebulletin.org/2021/10/many-russians-wont-get-vaccinated-against-covid-19-a-dog-catcher-explains-why/>

Загадка из России: почему в стране, где множество людей уже потеряли друзей или членов семьи из-за COVID-19, к пандемии относятся так легкомысленно? Этим летом заранее запланированные многолюдные фестивали, спортивные [Чемпионаты](#) и международные выставки [собак](#) проводились в то же самое время, когда [крематории](#) не успевали кремировать трупы. Ношение медицинских масок в России многими воспринимается как досадная формальность, а статистика смертности их не шокирует. В официальных отчетах разных государственных ведомств данные об умерших вследствие коронавирусной пандемии [разнятся](#) более, чем на 200 000 человек. Насколько обширно пандемия бушует в России? Мы не знаем. Достоверной статистики нет.

Зато мы достоверно знаем, что страна, накрытая сильнейшей «четвертой волной» пандемии COVID-19, не вакцинировала даже и половины населения. Количество заболевших и умерших взлетело в резкий пик, но количество вакцинаций — нет. Еще в 2020 году Россия победно рекламировала [Sputnik V](#) как «первую в мире вакцину против COVID-19» и сразу же начала масштабную [экспортную](#) кампанию. Но внутри самой страны большинство людей не торопятся делать прививку этой доступной бесплатной вакциной. Левада-центр, (независимое агентство по проведению опросов)¹ неоднократно выявлял: более половины опрошенных людей утверждало, что не боятся заразиться COVID-19. Но те же самые люди боятся вакцинироваться. Денис Волков, директор «Левады», [поясняет](#): «Даже несмотря на то, что обеспокоенность есть, люди отмечают, что вокруг умирают их знакомые, родственники, но все равно многие не готовы прививаться, потому что не верят словам власти». Чтобы противостоять напору гражданского скепсиса, местные власти устраивали

1 АНО «Левада-Центр» принудительно внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

[розыгрыши](#) квартир и автомобилей, денежные призы и публиковали строгие предписания об обязательной вакцинации. Однако, люди в современной России склонны искать подвохи в законах и правилах. Один из таких россиян — Сергей Селиванов.

Я познакомилась с Сергеем в августе этого года в Рязани — областной столице с населением около полумиллиона человек, в городе, известном своими научными, военными и промышленными учреждениями. Рязань располагается в трех часах езды от Москвы. Сергей — отловщик собак. Он отлавливает бродячих и агрессивных уличных собак по заявкам жителей. Я — юридический антрополог, изучаю законодательные правила контроля над популяциями бездомных кошек и собак. Мое исследование никак не связано с коронавирусной пандемией, но оно позволило мне увидеть, как люди работают в системах административного управления, которые сами они считают опасными и иррациональными. Для многих людей в России иррациональность принятых законов распространяется и на официальную политику, проводимую для сдерживания распространения COVID-19. Мы с Сергеем о многом успели поговорить, разъезжая по улицам Рязани на его машине, и я услышала в его словах отголоски тех политических настроений, которые звучат повсеместно. Он не считает COVID-19 пустячной болезнью. Сергей рассказал, что он с женой заразились COVID-19, и оба переболели тяжело. Но он также рассказал мне, почему сам он настроен против российских вакцин: он сомневается в их эффективности, сомневается в их безопасности и сомневается, что правительственная кампания вакцинации проводится только лишь из благих намерений.

Неверие Сергея в вакцины подпитывается новостями из соцсетей, но по большому счету, оно основано на его личном неверии в справедливость и последовательность государственного управления в России. «Когда кто-то пытается организовать политический митинг, — рассуждает он, — внезапно возникает ужасный COVID. Но когда власти проводят официальные праздничные парады — никакого COVID в стране нет?» Осторожное и даже скептическое отношение людей к программе вакцинации в современной России часто объясняется [тотальном недоверием](#) граждан к государству, и такое недоверие не является так уж полностью необоснованным. Я рассказала Сергею о многолюдных публичных [фестивалях](#), которые Санкт-Петербург проводил минувшим летом, когда в город ворвался дельта-штамм. Он мне рассказал, как врач из местной поликлиники диагностировал у него самого характерные острые симптомы новой коронавирусной инфекции, но отказался регистрировать его болезнь как COVID-19, записав в диагнозе: «острый бронхит». Оба мы согласились, что официальной статистике в России нельзя доверять. В наши дни такое мнение разделяют и открыто озвучивают [биологи](#), [демографы](#), [журналисты](#), [врачи](#) и даже [Омбудсмен](#) по правам человека в Санкт-Петербурге. Мало того, что два государственных учетных органа публикуют противоречащие друг другу цифры, но независимые анализы статистических данных дают основания всерьез [усомниться](#) в любом из вариантов официальной статистики. Подобная путаница, неразбериха и [отсутствие прозрачности](#) в

отчетах задержали признание Sputnik V [Всемирной организацией здравоохранения](#). Спутник до сих пор не одобрен, хотя авторитетные зарубежные исследования [показали](#), что российская вакцина эффективна.

Я сама вакцинирована Спутником двухкомпонентным. У меня доказанно высокий уровень антител, и я не заболела, когда вокруг меня заболели многие непривитые знакомые. Сергей не вакцинирован и делать прививку он не планирует. Он категорически против. Более того, он сказал мне, что если власти попытаются принудить его к вакцинации, то он сможет обратиться в суд. Но хотя вопрос о вакцинах от COVID-19 часто разделяет людей на непримиримые лагеря (за и против), сама я не считаю сомнения Сергея в пользу принудительной вакцинации безумными. С его точки зрения, вакцинация от коронавирусной инфекции — это лишь удобный способ юридического давления на граждан, а не забота властей об эпидемическом благополучии государства и здоровье нации. И Сергей не понаслышке знает, что законы в современной России иной раз сами создают особо опасную среду обитания.

Сергей — профессиональный отловщик собак и сегодня он работает в рамках того закона, юридическую логику которого считает ужасной. Этот Федеральный закон [N498](#), принятый в 2018 году, является фокусом моей исследовательской работы. Закон объявляет всех бездомных и одичавших собак и кошек «животным без владельца» и на этом основании запрещает их усыплять. Закон объявляет всех бездомных и одичавших собак и кошек «животным без владельца» и на этом основании запрещает их усыплять. Закон-498 не следует практикам благополучных стран, напротив, он строго предписывает, чтобы таких животных ловили, кастрировали и выпускали обратно на улицу или же содержали в закрытых вольерах за счет региональных бюджетов до тех пор, пока они не умрут от «естественных причин». Но собака обыкновенная, *canis lupus familiaris* — это крупный хищник, ведущий стайный образ жизни. При таком количестве бесхозных уличных собак, какое сегодня есть в России они сбиваются в стаи закономерным для данного вида образом. Бродячие собаки уничтожают частную собственность, они повсеместно убивают домашних животных и диких краснокнижных животных в заповедниках и парках, они распространяют болезни, терроризируют улицы и нападают на людей. Чтобы защититься от бродячих собак люди жестоко обращаются с ними и убивают их втихаря. У Сергея на работе есть собака, с которой теперь непонятно что делать: когда Сергей и его коллеги выехали на вызов, чтоб ее отловить, то встретили местных жителей, которые поклялись, что немедленно отравят эту собаку, если снова увидят ее возле своего дома. «Она хорошая собака, — объяснил Сергей, — но она убивает кошек». Сергею жалко собаку, жалко загрызенных кошек, жалко людей, кто увидел расправу собаки с кошками, он сожалеет о ситуации, в которой все оказались по воле нового закона. Но граждане и юридические организации обязаны выполнять законы, даже когда они иррациональны. Согласно Федеральному закону он, как сотрудник, обязан выпустить собаку обратно именно на то же самое место, где ее отловили.

Мы ездили по улицам в поисках собак и обсуждали [текущие новости](#). Мы говорили о том, как часто регионы публикуют новости об убитых и искусанных собаками маленьких [детях](#); о [пенсионерах](#) и о [молодых](#), физически сильных людях, убитых и даже частично съеденных одичавшими собачьими стаями во дворах городов-миллионников. Мы обсудили слова Владимира Путина объявившего бездомных животных «[неотъемлемой частью](#) экосистемы городов» и прецеденты, когда само государство награждало «[за доблесть](#)» людей, спасших своих сограждан от зубов разъяренной собачьей стаи. Военный кинолог и дрессировщик в прошлом, Сергей хорошо осведомлен о той очень серьезной инфекционной опасности, которую представляют бродячие собаки, и особенно, при растущих темпах распространения эхинококкоза и бешенства в России. У него дома живут две собаки. Ежегодно он их вакцинирует, проводит им регулярную дегельминтизацию и соответствующим образом отмечает прививки в собачьих ветеринарных паспортах. Но «собакам без владельца» в России делают прививку от бешенства один раз в жизни, прежде чем их из отлова возвращают обратно на улицы. Согласно Закону, [повторный отлов](#) биркованных собак запрещен, а значит, их обязательная (для домашних владельческих собак) ежегодная ревакцинация от бешенства, законом 498 не предусмотрена. По мнению Сергея, «возврат на свободу» — не лучший способ осчастливить животных: иногда выпущенные собаки бегут за его машиной целые кварталы. Многие собаки после кастрации боятся оставаться на улице, они боятся соперников из чужих стай. Так что ему и их тоже жаль. Он считает, что многих животных было бы лучше безболезненно усыпить, чем выбрасывать их обратно на улицу в голод, холод, постоянную опасность увечий и гибели. Так поступить было бы гуманней, если бы не этот Федеральный закон, категорически запрещающий эвтаназию.

Сергей и другие люди, кто близок к собаководству и биологии, видят иррациональность законодательства в правилах, касающихся содержания животных. Другие люди так же видят иррациональность в других сферах, в которых сами они являются профессиональными специалистами. Люди в России повсеместно жалуются на то, что их принуждают голосовать на работе. Они иронизируют над Государственной Думой, получившей народное прозвище «[бешеный принтер](#)», за низкое качество и огромное количество принимаемых ею новых законов. Некоторых россиян возмущают новые законы, в которых отдельные граждане или независимые медиа-организации могут быть без видимых причин объявлены «[иностранными агентами](#)». Некоторые люди деморализованы налоговыми и инвестиционными льготами, которые позволяют корпорациям со сверхприбылями продавать природные ресурсы страны в пользу собственного частного обогащения, в то время как многие провинциальные российские города обходятся остатками древней и полумертвой инфраструктуры, не обновленной с еще советских времен. Другие возмущены правилами и схемами управления, которые позволяют заезжим корпорациям строить [форелевые хозяйства](#) загрязняющие питьевую воду в местных водоемах, строить [свалки](#) столичных отходов возле провинциальных городов, тотально [вырубать](#) местные леса. В каждом таком случае закон воспринимается как нечто аморальное, имеющее силу административного

давления, но представляющее прямую угрозу интересам общества. Для многих людей в России сегодня законы — это иррациональные правила, в которых нужно искать лазейки и обходные пути, чтобы суметь обезопасить себя, свои семьи, свои социальные сообщества от опасных последствий, к которым приводит буквальное исполнение таких законов.

Если правовая система государства организована грамотно, то она способна породить некую мистическую силу всеобщей веры граждан в справедливость законов. Только эта сила способна заставить людей искренне поверить в то, что законы и правила, регулирующие наши социальные миры, не только обязательны к исполнению, но разумны и даже праведны. Но такая аура праведности всегда является результатом восприятия гражданами целостности законодательства, она не может возникнуть в отношении разрозненных и противоречащих друг другу правил. Столкнувшись с четвертой волной инфекций и с ежедневными рекордами смертности, высшие должностные лица России вновь [призывают](#) людей к скорейшей вакцинации. Однако, электорат им не верит. Широко распространенное недоверие к законам, правительственным распоряжениям и постановлениям стало причиной того, что даже разумные правительственные меры зачастую встречаются обществом в штыки. Многие люди в России предпочитают продолжать игру в «русскую рулетку» с COVID-19, но упрямо отвергают вакцину, созданную и рекомендованную государством. Они не верят, что живут в стране с разумным и справедливым государственным управлением.

А такое недоверие не исправить ни угрозой локдаунов, ни розыгрышем призов в лотерее.